

ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA UN MODELO DE USOS Y POTENCIALIDADES DEL SUELO, MEDIANTE SIMULACIÓN POR AUTÓMATAS CELULARES.

Luis Antonio Quintero Ortiz.^(*), Isaac Dyner R.^(*),

^(*)Postgrado de Recursos Hidráulicos. Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
mailto: lanquinte@epm.net.co

Francisco Javier Garrido y Mohamed Nemiche^()**

^(**)Facultad De Matemática, Universitat de Valencia, Spain

ABSTRACT

Characterization of land uses and their potentialities, is a starting point for construction of an integral model of an ecosystem and to design plans for territorial planification. Natural and human productivity depend on the substratum which determines the existence and characteristics of the biological formations generated on it. The model of the land uses and their potentialities, allow to establish the levels of territorial sustainability, recognizing the technologies and practices that are adopted.

We introduce the most relevant characteristics and elements of the soils dynamics, as well as their problematic. Next, we suggest a categorization of the sensibility of the different variables and uses and finally, we show how converges to a dynamic model of cellular automata.

RESUMEN

La caracterización de los usos del suelo y sus potencialidades, son un punto de partida para la construcción de un modelo integral del ecosistema y para diseñar planes de ordenamiento del territorio. La producción tanto la natural como la humana dependen del sustrato, el cual determina la existencia y características de las formaciones biológicas que se producen en él. Un modelo de usos y potencialidades del suelo, permite establecer los niveles de sostenibilidad del territorio, a partir de las tecnologías y prácticas adoptadas.

Introduciremos las características y los elementos de la dinámica de suelos, también como su problemática. Después, haremos una categorización de su sensibilidad a las diferentes variables y usos, y finalmente mostraremos como esto converge a un modelo dinámico de autómatas celulares.

Características del suelo

La formación del suelo parte de la alteración producida en la roca madre, por un proceso paulatino de meteorización, el cual conduce a la fragmentación de la roca y a su desintegración en partículas mas finas. En este proceso participan inicialmente el hielo, el agua, el aire o la radiación solar. Las características iniciales están muy ligadas a las tipologías de la roca madre por su origen y composición, sea magmática (granito, basalto, etc.), metamórfica (gneis, esquisto, etc.), o sedimentaria (caliza, gres, arena, etc.). Los suelos provenientes de estos estados iniciales, van evolucionando a medida que participan otros factores como: la acción del agua atmosférica, la temperatura y los organismos vivos, que van produciendo un desarrollo paulatino de los suelos, en un proceso de recirculación material.

El humus de la parte superior del suelo desarrollado, proviene de la descomposición de restos aéreos como: hojas, ramas, cortezas, frutos, etc., y de restos

subterráneos como raíces muertas, por la acción de microorganismos hongos y bacterias. El material orgánico puede alcanzar desde las cuatro toneladas por hectárea y por año en regiones templadas, hasta las 15 toneladas en bosques ecuatoriales (Lacoste, 1973). Esta capa es denominada O en algunas clasificaciones, como en: Tarbuck, (1999). Luego sigue el horizonte A, donde hay material mineral y el contenido del elemento orgánico puede ascender al 30%. Este junto con el O conforman la capa superficial del suelo. En ella pondremos atención, pues es la capa que nos permite evaluar la potencialidad del suelo para usos agroproductivos.

El siguiente es el horizonte E, de menor contenido orgánico y de color mas claro que el anterior. Luego se encuentra el horizonte B, que es donde se depositan los elementos coloidales,: partículas finas de diámetro inferior a dos micras. En su mayoría: arcillas, silicatos de aluminio hidratados y de estructura laminar. Las arcillas desempeñan un papel fundamental en el suelo por sus

propiedades de absorción de agua y fijación de iones minerales.

Los iones minerales, se encuentran en solución en el agua del suelo o fijadas sobre elementos coloidales. Estos son extraídos del suelo por las raíces vegetales, siendo la base del alimento mineral de las plantas. Los cationes esenciales son Ca^{++} , Mg^{++} , K^+ y los aniones: SO_4^{--} y PO_4^{--} y a muy bajas concentraciones numerosos oligoelementos como: hierro, manganeso, zinc, etc. (ibid. Lacoste, 1973).

Las migraciones descendentes se dan por la lixiviación, la cual es predominante donde la pluviosidad es intensa. Por último esta el horizonte denominado C, en el cual está el límite de la roca madre, la cual se encuentra en constante proceso de fragmentación. Allí hay predominancia del material mineral.

Pero la reserva trófica que toman las plantas del suelo, se agotaría si por cada elemento necesario, no se diera un ciclo natural o ciclo biogeoquímico, por el cual se permitiera nuevamente su paso desde el estado orgánico, hasta su estado mineral. En esto contribuye una microfauna: los artrópodos, las lombrices, y los microorganismos, tales como bacterias y hongos, que realizan su degradación y síntesis, liberando los elementos minerales solubles y gaseosos: anhídrido carbónico, amoníaco, nitratos, fosfatos, etc. también elaborando materias de origen químico complejo, que son en su mayoría de pH ácido y se reúnen bajo el nombre de compuestos húmicos (Muñoz, 1992).

Los suelos recientes tienen una composición más determinada por el tipo de roca madre, que sirve de base a su conformación. Pero en los suelos maduros, pueden existir características de composición similar a la de otros suelos con diferente roca madre. Lo cual hace primar en estos casos, los factores climáticos y ambientales en mayor medida para su constitución. La evolución de los suelos es un lento proceso cíclico, hasta que la deposición y el intercambio de materia, organizan horizontal y diferenciadamente las sucesivas capas, momento en el cual se dice que el suelo llega a alcanzar su pedoclimax, el cual está en correspondencia, con su fitoclimax asociado. A ello se debe la vulnerabilidad que tiene, cuando se da la intervención humana, pues se modifica la estabilidad de estos ciclos naturales.

La transformación de los suelos.

La evolución de los suelos puede revertirse, en razón de la fuerte interdependencia que existe, entre los suelos y la vegetación que los cubren, haciéndoles perder su composición. Por tanto una variación de uno afecta al otro y viceversa. Los cambios que sufren los suelos por los factores edáficos, son generalmente lentos y pueden presentar efectos en el largo plazo. En estos cambios el proceso erosivo es parte del ciclo geomorfológico, de: erosión, transporte y sedimentación, que ha conformado la corteza terrestre.

Pero la mala gestión puede generar procesos más inmediatos en la transformación del suelo, afectando su productividad natural. Estos procesos se dan generalmente con la intervención del hombre, mediante: la tala, la quema o el cambio de la cubierta vegetal por barbecho desnudo, pasando así en forma gradual, desde el clímax estable, hasta una fase de degradación cada vez más intensa, para terminar en el estado de máxima degradación conocido como desertificación (López, 1993).

Los procesos erosivos que llevan a la desertificación, producen la pérdida global de productividad de la tierra, deteriorando las condiciones de vida humana, por el daño a los sistemas de soporte. Produciendo migración y colonización de nuevas áreas de reserva, que se hacen necesarias para la subsistencia. Estos procesos de deterioro son causa de inestabilidad, económica, política y social en muchas regiones. Estando correlacionada la inestabilidad social y política, con la pérdida de diversidad biológica y con ella de la sostenibilidad del territorio, especialmente en áreas de fuerte presión poblacional.

En las zonas rurales, la reducción de la biomasa, afecta de múltiples formas a la población. Menoscaba su dependencia de la madera como fuente energética y para usos de construcción. Igualmente la mayor exposición del suelo a la erosión, hace que las lluvias estacionales produzcan inundaciones y sedimentación en las cuencas. También se produce reducción de los caudales de los ríos y de los recursos hídricos subterráneos. En los casos donde se tiene poca cubierta, el suelo está expuesto en mayor medida a la radiación solar fuerte, por

el efecto albedo, lo cual incrementa la evapotranspiración del agua, produciendo la salinización de los suelos y la fragilidad y exposición a la posterior invasión de las arenas. Ya es un problema muy evidenciado, que la desertificación ha producido efectos en los balances de energía a escala planetaria, afectando el clima global (Ibid, Lopez, 1993). La reducción de la biomasa, también afecta la capacidad que tiene el ambiente, de reciclar los residuos provenientes de los centros urbanos y de la industria, como materiales de desecho, metales pesados y otras sustancias industriales.

En general estos cambios en los usos del suelo son producidos por el tamaño y la distribución de la población, las prácticas tecnológicas, las políticas sociales y la gestión que se hace del territorio. Y tienen como efectos negativos en el suelo: la pérdida de volumen del suelo, la degradación de la estructura del suelo, la pérdida de materia orgánica y disminución de la actividad biológica, la degradación de la fertilidad química y el deterioro de la fertilidad del suelo (Sánchez, 1993).

Descripción de los elementos del modelo.

Para hacer un modelo de potencialidades y usos del territorio, a partir de los procesos de modificación y deterioro que sufre el suelo, vamos a considerar los principales factores físicos que rigen la velocidad de la erosión hídrica, la cual en el caso Colombiano, es la que más afecta la morfodinámica de las cuencas.

Los principales factores físicos que rigen la velocidad de la erosión hídrica, llamados a veces variables de control, son: erosividad de la lluvia, cubierta vegetal, topografía y grado de erosionabilidad del suelo. Si bien en otras regiones inciden otras condiciones climáticas, por ejemplo en el Mediterráneo; la orientación y exposición de los suelos, debido entre otras cosas, al efecto del viento sobre el ángulo de incidencia de la lluvia, la insolación, el albedo y la pérdida de humedad, así como la existencia o no de líquenes y vegetación en umbría y solana, etc. (López, 1993). Pero en nuestro caso no vamos a considerar estos otros factores.

A continuación describimos las variables más importantes a determinar en el modelo de Automatas Celulares

- Topografía:

El relieve tiene una fuerte relación con la producción de sedimentos. En los casos de fuertes pendientes, se impide por lavado la evolución normal del suelo y la consolidación de una capa orgánica estable. Young (1969) diferencia cuencas en relieves normales, con producciones menores o iguales a 100 mm/año y cuencas en relieves fuertes, con producciones mayores a 100 mm/año, ó más frecuentemente entre 1000 mm/año y 2000 mm/año¹. La consideración de los diferentes grados de pendientes, nos permitirán definir el sentido y la velocidad de flujo de materiales.

Otro aspecto es el de la jerarquización de las regiones de la cuenca. Algunos trabajos caracterizan los sistemas de drenaje a partir de su ordenación. El método de Shreve, que mejora los métodos de ordenamiento de Horton y de Strahler (En: Rice, 1983), considera que cada cauce resultante de una unión en la red, se le asigna una magnitud igual a la suma de los valores de las corrientes tributarias aguas arriba. Así cada segmento de corriente lleva el número de corrientes que vierten a ella y los órdenes asignados a las corrientes por su magnitud, son asignados también a las áreas de las correspondientes cuencas. Como el modelo de autómatas parte de la expresión gráfica del territorio, nos inclinamos por escoger solo las corrientes de primer orden y que son las que tienen mayor jerarquía en toda el área tributaria, las cuales en el ordenamiento de Shreve, son las que tienen asignado un número mayor. Es necesario evidenciar que cae fuera del alcance de este diseño metodológico, establecer la relación entre la densidad de drenaje y la humedad del suelo, lo que podría aportar un modelo más específico del balance hidrológico. En nuestro caso, asumiremos solamente el

¹ La relación entre la medida lineal del sedimento y el peso del material es: 6-7 mm/año = 100 tm/ha/año (Bastida, 1993)

criterio de la humedad del suelo, como algo dado.

- **La vegetación:**

Los restos de vegetación que caen al suelo, son los que forman el humus, que en su proceso de degradación entran a formar parte de la materia orgánica del suelo. Las características de este humus dependen de la composición de la cubierta vegetal, teniéndose que los suelos mas ricos, son los que tienen mayor contenido de nitrógeno, calcio y materia orgánica soluble. En este sentido factores del macroclima regional como el balance hídrico, la radiación solar y el clima, afectan la velocidad de descomposición del material vegetal depositado en el suelo. También los ciclos de nutrientes se deben a la acción de las raíces, produciendo el ascenso de elementos coloides y solubles. En nuestro caso vamos a considerar el volumen de biomasa por unidad de área analizada, como el indicador de la densidad y del tipo de cobertura vegetal. Teniendo en cuenta que un alto volumen de biomasa indica la presencia de especies arbustivas y por el contrario un bajo volumen puede estar asociada a la existencia de sabanas, pastos o de suelos descubiertos.

- **Clima:**

Esta conformado por condiciones de

temperatura, luz, precipitaciones, humedad y viento, pero lo que más nos interesa son las precipitaciones y la temperatura media de la cuenca. Lo cual afecta el balance hídrico y los procesos de descomposición orgánica. Mientras mas altos sean los valores de precipitación y temperatura, mas intensos serán los procesos de descomposición. Pero al nivel de una región puede hacerse extensivo un microclima, por tanto consideramos las variaciones estacionales en los valores de precipitación, como los de mayor importancia. En el microclima también tienen incidencia factores de orden local, como la naturaleza del suelo y el grado de recubrimiento vegetal. Lo cual reconocemos como una relación reciproca, entre potencialidades del suelo y clima.

Respecto a la precipitación, podemos agregar que el énfasis es puesto en el balance hídrico en general, para establecer la incidencia en la erosión hídrica. A escala de cuenca hidrogeológica se verifica que:

$$\text{Precipitación} = \text{Escorrentia superficial} + \text{Evapotranspiración} + \text{Almacenamiento subterráneo}$$

- **Características del suelo**

Las características del suelo que vamos a tener en cuenta, son las del grosor de la capa superficial del suelo (horizontes

Gráfica 1
Diagrama general del modelo.

O y A previamente definidas), la cual nos indica la calidad de los suelos.

También en este aspecto se considera el tipo de ocupación que tiene el suelo, tanto en usos naturales, como en uso social y económico, de carácter antrópico. Estos los dividiremos operativamente, entre usos que tienen cálculo de erosión y otros que no lo tienen.

Con cálculo de erosión:

- Bosque
- Sabana
- Sembrado permanente
- Sembrado temporal
- Suelo descubierto

Sin cálculo de erosión:

- Cauce fluvial
- Uso urbano
- Vías
- Uso en otras infraestructuras

La anterior clasificación resulta importante, para desarrollar la expresión gráfica del modelo.

El modelo de los Automatas Celulares

La erosión hídrica tiene dos etapas primordiales que nos interesan, la primera es la separación de partículas del suelo, por el golpeteo de la gota de lluvia y la segunda, la transferencia, transporte o remoción de las partículas por las escorrentías.

De acuerdo con investigaciones de campo, el factor que mas determina la erosividad del

suelo y el escurrimiento directo, es la cubierta vegetal, frente a factores como el clima, el suelo, el relieve o el manejo. También se puede afirmar que las coberturas de sabana o de bosque claro, son un factor de mitigación del proceso erosivo, llevándolo a un 10 o 20%, con respecto del que ocurriría sin ninguna cobertura (Escobar, 1994). Aunque ambos tipos de cobertura, tengan diferente efecto sobre la escorrentía, siendo mas sensible el efecto del bosque, frente al de la sabana.

La acción de la lluvia en el proceso erosivo es la de ocasionar mediante el salpique, la liberación de las partículas del suelo, las cuales pueden ser transportadas localmente. En este proceso se emplea la mayor cantidad de la energía, quedando una menor parte para el proceso de transporte. En la escorrentía, el agua viene por una pendiente, separa las partículas del suelo y luego las transporta. El proceso de separación requiere menor energía, que el de transporte. Hudson (1971) (Citado en: Fernández, 1994), demostró que la lluvia tiene una energía cinética 256 veces mayor que la escorrentía, siendo la erosión por salpique la que nos permite establecer el 90% de las pérdidas del suelo y quedando un 10% al transporte por escorrentía. Por ello para hacer un calculo empírico en unas condiciones dadas de características del suelo, se pueden hacer pruebas a partir de la erosión ocasionada por el golpeteo de la

Formula Base

$$A' = A - [(A - B) / Ct]$$

$$B' = B - [(B - A) / Ct]$$

$$A = A'$$

$$B = B'$$

Esta formula equivale a la ecuación de flujo, del sistema donde el coeficiente de transferencia, es el que determina cuanto material se transfiere.

Paso con Ct = 2

$$A' = 10 - [(10 - 16) / 2]$$

$$B' = 16 - [(16 - 10) / 2]$$

A=13
B=13

Se puede ver que en un solo ciclo se equilibra el sistema, cuando usamos un coeficiente de dos, lo cual da paso al fluido completo.

Paso con Ct = 3

$$A' = 10 - [(10 - 16) / 3]$$

$$B' = 16 - [(16 - 10) / 3]$$

A=12
B=14

Cuando usamos un coeficiente diferente queda un diferencial para el próximo ciclo

Gráfica 2.

Cálculo celular de la transferencia ponderada de fluidos

lluvia, en cilindros cónicos, con material de prueba de la región analizada. Estos datos se podrían anexar para refinar los resultados obtenidos con el modelo que se esta proponiendo.

Los modelos mas conocidos para predecir erosión, basados en métodos estadísticos e información de campo, como el de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos o USLE (Universal Soil Loss Equation), fueron en su mayoría diseñados para tierras de cultivo y no para áreas de pasturas o bosques, por tanto algunos de los factores utilizados, como el de: cubierta y manejo de cultivos y residuos, o el coeficientes de escurrimiento, el cual por tratarse de tierras ya transformadas por la remoción necesaria para la agricultura, no tienen una aplicación adecuada en nuestro análisis. Pero su amplio uso y el gran cumulo de información, que se plantean en diversos trabajos (FAO, 1989; FAO, 1989a y FAO, 1994), sirven para nuestro enfoque, como punto de referencia.

Considerando las etapas de la erosión y los diferentes elementos que caracterizan la cuenca, tales como: el relieve, los tipos de cobertura vegetal, el uso y las características del suelo (ver gráfica 1), podemos sacar una lista de conclusiones, que nos permitan construir el algoritmo de evolución para los autómatas celulares, basándonos en algunos estudios de campo (Escobar, 1994; Fernández, 1994; Wildner, 1994), donde se muestra que:

- El impacto de la gota de agua sobre los suelos desnudos, produce mayor erosión que en suelos cubiertos, por tanto es mas importante este factor frente a la erosión que es causada por escurrimiento.
- El efecto de la escorrentía es mucho mayor en suelos descubiertos que en suelos cubiertos.
- La pendiente tiene menor importancia en el escurrimiento que el tipo de suelo y la cobertura vegetal.
- La vegetación tiene mayor importancia frente al proceso erosivo que la intensidad de las lluvias.
- Un mismo uso del suelo homogeniza el comportamiento de éste, ante la respuesta erosiva por el salpique. Lo cual se evidencia también en la

homogeneidad de los resultados encontrados en los trabajos de campo citados.

- En el caso de uso en cultivos transitorios como los hortícolas, tiene mayor vulnerabilidad el suelo, pues para la agricultura se precisa de trabajos previos, por medios mecanizados que remueven el suelo. También se tiene mayor espaciamiento entre las plantas y poca presencia de otras especies.
- Los cultivos permanentes son menos vulnerables que los transitorios, pero son mas susceptibles ante la erosión, que el bosque claro, por el proceso de preparación del suelo, que se hace previo al cultivo.
- Entre la cobertura con bosque y sabana, se presenta considerable atenuación al impacto de la lluvia, teniendo en este caso un comportamiento similar. Pero en cuanto a la erosión por escurrimiento, presenta propiedades mas positivas, la sabana que el bosque.
- La susceptibilidad asociada al tipo de uso del suelo y al manejo dado a este, es mucho mayor, que cuando se considera el suelo no alterado.

Para el caso de la validación misma del modelo de autómatas celulares, se deben considerar valores promedios en el tiempo, para datos como erosión global del área seleccionada y compararlos luego con valores promedios, que provienen de información de campo.

El enfoque adoptado en esta propuesta es esencialmente fenomenológico, para explicar la vulnerabilidad que tiene el territorio ante diversos usos y el impacto de ello a nivel global en la cuenca, para delinear los efectos que conlleva la alternancia de usos, de acuerdo con la variación de sus potencialidades.

Por eso entre los elementos y variables anteriormente citadas, necesitamos unas relaciones de orden previas, para definir la forma como se produce la migración de material, que a nivel local, se hace desde las partes altas en provecho de las partes bajas, hasta terminar luego la mayoría del suelo transportado, en las partes mas bajas de la cuenca, a nivel global.

Planteamos en consecuencia el siguiente ordenamiento de susceptibilidad a la erosión:

Sabanas < Bosque < cultivos permanentes < cultivos temporales < suelo sin cobertura

El modelo se basa fundamentalmente en fluidos, donde el agua sirve de portador de las partículas de suelo. Para el cálculo se consideran que cada célula es un contenedor, a partir del cual se hace la transferencia de elementos, a otra célula capaz de contener carga (ver la gráfica 2). La erosión se considera igual a la disminución del grosor de las capas O y C del suelo, que consideramos como dato de entrada del modelo, el cual procede de información de campo.

Los datos que requerimos obtener a partir de la teledetección son esencialmente, la densidad de cubierta vegetal, la cual también relacionaremos con el tipo de vegetación existente, el tipo de uso que tiene el territorio y las características del relieve, como pendientes y densidad de la red de drenajes. Esta información puede tener una correspondencia uno a uno, con las áreas de análisis en el modelo de autómatas celulares, de acuerdo al área básica de análisis que aportan la información de los satélites, disponibles para las cuencas de interés. El análisis fotogeológico constituye una técnica básica para este caso, pues permite: a) la valoración del estado de erosión, considerando, densidad de la red de drenajes y grado de cobertura vegetal; b) seguimiento de la evolución de formas de erosión y depósito en los diferentes sistemas (Bastida, 1993).

En algunos casos se hace necesario realizar una conversión en la información real, frente

Gráfico 3

Conversión de información real a simulada

a la simulada para los efectos de facilitar la representación en el modelo (ver gráfica 3).

Conclusión

Un aspecto de degradación de los suelos muy importante y no considerado en este modelo, es el de la pérdida de fertilidad a causa de alteraciones o cambios químicos, físicos o biológicos. En esta modificación tienen gran peso, el uso intensivo del suelo con fines agrícolas, la no rotación adecuada de cultivos y el uso de contaminantes químicos, entre otros, pero el carácter específico de estos factores, hace que su adición en el análisis planteado, sea posible de solo a partir del trabajo de campo y de recopilación de información puntual sobre sus efectos. Lo cual podría ser complementario con el modelo propuesto.

Igualmente, uno de los objetivos perseguidos, en una metodología de evaluación de la dinámica de los usos y potencialidades del suelo, como esta, es la de establecer que usos aportan mayor sostenibilidad al territorio, teniendo en cuenta que se procura la sostenibilidad, bajo la premisa de mantener la mayor biodiversidad estructural, tanto en suelos, especies, como en ecosistemas.

Las prácticas de tumba y quema del bosque tropical, para aprovechar los nutrientes que resultan del proceso, con el fin de desarrollar cultivos transitorios, o la fuerte presión de la agricultura, sobrepasando la capacidad de regeneración natural del suelo, han pasado a ser ambientalmente insostenibles y ocasionan un fuerte costo social.

La relación entre la erosión y la pérdida de fertilidad del suelo, es un proceso que se da en varias etapas (Wildner, 1994). Primero por la pérdida gradual de materia orgánica y estructura, sin que se afecte notablemente el rendimiento, pues los efectos de la erosión, se van paliando con el uso de fertilizantes y trabajos sobre el terreno. Luego la materia orgánica se va reduciendo a valores críticos, por el uso agrícola intensivo, surgiendo una capa compactada que impide la infiltración del agua y la penetración de las raíces, haciéndose el suelo menos productivo y más inoperante al uso de fertilizantes. Por último la tierra es abandonada por el agricultor, ya que no la puede laborar por su baja fertilidad y por los surcos y cárcavas que deja la erosión. Así el tránsito por estas etapas

puede retardarse por las practicas adecuadas de manejo de los suelos, las características y las condiciones hidrológicas que tenga éste, pero el proceso erosivo gradualmente va conduciendo a la ultima fase, en la medida en que el territorio es explotado por el hombre, y se altera la condición de estabilidad dinámica del suelo. Por esta razón resulta importante seguir desarrollando modelos, que permitan evaluar integralmente la evolución del territorio.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo facilitado por los profesores: Rafael Pla-Lopez, Antonio Caselles Moncho y Lorenzo Ferrer Figueras, del grupo de Sistemas, del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Valencia.

Igualmente agradecemos la colaboración de Jauad El Kharraz del departamento de Termodinámica, de la Unidad de Cambio Global de la misma Universidad.

Bibliografía

BASTIDA J. y López Buendía A. M. La litología en relación con procesos de erosión; su control mediante teledetección. En. La teledetección en el seguimiento de los fenómenos naturales. Climatología y Desertificación. Universidad de Valencia. Departamento de Termodinámica. Edres. Gandia S. Y Melia, J. Valencia. 1993. pgs. 107-151.

ESCOBAR Silva, Oscar. Evaluación del escurrimiento y la erosión en condiciones de sabana y bosque claro de altas pendientes. Caso Macapo, Estado Cojedes. En. VeneSuelos. Revista del instituto de edafología de la facultad de agronomía de la Universidad Central de Venezuela y la sociedad venezolana de la ciencia del suelo. Vol 2. Nro. 2. Jul Dic, de 1994. Pg. 81-85.

FAO. El modelo Usle en Costa Rica. En: Erosion de suelos en América Latina. Santiago de Chile, 1994.

FAO. Evaluación de los Estados de la Erosión Hídrica de los Suelos y Delimitación de Areas Críticas por Pérdidas del Horizonte A en la

Cuenca del Río Reventazón. San José, Costa Rica. 1989.

FAO. Evaluación de los Estados de la Erosión Hídrica de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1989.

FERNÁNDEZ De Andrade, Luisa. Evaluación del riesgo de erosión por salpique en suelos de la cuenca alta del río Petaquire. En. Venesuelos Vo. 2. Nro. 2. pgs.50-53. Julio Dic. De 1994.

LACOSTE, Alain y Salanon, Robert. Biogeografía. Oikos-Tau. Barcelona. 1973. 271 pgs.

LOPEZ Bermudez, Francisco. Desertificación: factores y procesos. En. La teledetección en el seguimiento de los fenómenos naturales. Climatología y Desertificación. Universidad de Valencia. Departamento de Termodinámica. Edres. Gandia S. Y Melia, J. Valencia. 1993. pgs. 183-204.

MUÑOZ Jiménez, Julio. Geomorfología General. Síntesis. Madrid. 1992. 350 pgs.

RICE R, J. Fundamentos de Geomorfología. Paraninfo. Madrid. 1983. 392 pgs.

SANCHEZ Diaz, Juan. Desertificación y cambios en los usos del suelo. En: La teledetección en el seguimiento de los fenómenos naturales. Climatología y Desertificación. Universidad de Valencia. Departamento de Termodinámica. Edres. Gandia S. Y Melia, J. Valencia. 1993. pgs. 35-54.

STRAHLER, A. N. Geología física. Omega, Barcelona. 1987. 625 pp.

TARBUCK J., Edward y Lutgens K, Frederick. Ciencias de la Tierra: Una introducción a la geología física. Printice Hall. Madrid, 2000. 563 pgs.

YOUNG, A. Present rate of land erosion. Nature, London, 224, 851-852. 1969.

WILDNER, L. do Prado y Veiga M. Da. Erosión y perdida de fertilidad del suelo: Relación entre erosión y perdida de fertilidad del suelo. En: Erosión de suelos en América Latina. FAO. Santiago de Chile, 1994.